

RELATÓRIO

Acessibilidade na cultura:

Experiências de Pessoas com Deficiência e Surdas

Um estudo Obi.Media / ICNOVA (NOVA FCSH)
para Access Lab

OBI.MEDIA
OBSERVATÓRIO DE INOVAÇÃO NOS MEDIA

Data: abril de 2023

Este trabalho foi desenvolvido pelo Obi.media - Observatório de Inovação nos Media, estrutura do ICNOVA - Instituto de Comunicação da NOVA, unidade de investigação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCSH).

Equipa: Dora Santos Silva e José Sotero

Aplicação dos questionários durante abril e dezembro de 2022. Os dados recolhidos foram anonimizados e recolhidos apenas para o efeito deste relatório.

"A ausência de dados sobre as pessoas com deficiência e Surdas é uma das maiores lacunas da nossa sociedade para progressos sociais e económicos. Foi por isso que, na fundação da Access Lab, unimos esforços com a NOVA FCSH para um estudo dos projectos com quem trabalhamos. Se por um lado nos deixa alerta o facto 70% das pessoas ainda reportar dificuldades na acessibilidade também queremos relevar o facto de 54% dos eventos com quem trabalhamos ter alterado a sua política de bilheteira para não cobrar bilhete a acompanhantes. A mudança faz-se diariamente, este é apenas um ponto de partida. Por isso, iniciámos este mês a recolha de dados para um segundo estudo, mais abrangente e representativo focado em experiências de entretenimento."

Tiago Fortuna e Jwana Godinho (Co-fundadores Access Lab)

Índice

1	Sumário Executivo
5	Contexto
6	I Parte: Perfil dos Respondentes
14	II Parte: Hábitos e práticas culturais nos últimos 6 meses (e respetivas experiências)
18	III Parte: Experiências e relatos, no âmbito da acessibilidade, relativos ao(s) evento(s) em estudo
18	III. 1. Na aquisição do bilhete
22	III. 2. No âmbito da informação existente e/ou prestada
31	III. 3. Balanço da experiência cultural obtida
39	III. 4. Contributo das entrevistas
42	Conclusões e recomendações

Sumário Executivo

- 1.** No âmbito deste estudo, 69 pessoas com deficiência motora, visual, auditiva e Surdas deslocaram-se a equipamentos culturais e/ou eventos culturais, entre abril e dezembro de 2022, e relataram a sua experiência, desde a aquisição do bilhete até à saída do respetivo equipamento/evento através de um questionário aplicado online. Para complementar este método de investigação e pelo facto de o questionário não ter escrita simplificada, foram feitas cinco entrevistas (via zoom, com recurso a um Intérprete de Língua Gestual Portuguesa) a cinco dessas pessoas, todas Surdas.
- 2.** Os concertos, conferências e peças de teatro a que os inquiridos assistiram decorreram em oito recintos (quatro usados usualmente para festivais de música, um espaço de cinema, um recinto improvisado ao ar livre, e dois equipamentos de teatro:
 - Espaço 1 (Lisboa)
 - Espaço 2 e 3 (Festival, Lisboa e Braga)
 - Recinto 1 (Festival, Lisboa)
 - Recinto 2 (Festival, Lisboa)
 - Espaço 4 (Festival, Lisboa)
 - Recinto 3 (Festival, Lisboa)
 - Espaço 5 (Lisboa)
 - Espaço 6 (Lisboa)
- 3.** Os inquiridos representam quase todas as faixas etárias, com exceção daqueles com menos de 18 anos (1), entre os 18 e os 24 (4) e entre os 65 e os 74 (2). A maior parte vive no distrito de Lisboa (44 dos 69 inquiridos).

4. Dos respondentes ao inquérito, 24 têm uma deficiência visual, 17 têm uma deficiência motora e 23 são Surdos. Há registos também de dois inquiridos com perda de audição. No seu quotidiano, 19 inquiridos (28%) têm um assistente pessoal e um conta com ajuda familiar; no âmbito das deslocações, 13 deslocam-se em cadeira de rodas, quatro têm um cão guia, nove usam bengala, sete têm transporte privado e oito deslocam-se em transportes públicos com piso rebaixado. No que respeita à comunicação e interação, 12 utilizam um dispositivo auditivo (um tem um implante coclear), 13 recorrem a intérprete de língua gestual portuguesa e sete usam um dispositivo de comunicação.
5. Os dados revelam que os inquiridos frequentaram vários equipamentos culturais ou participaram em eventos nos últimos seis meses: 90% foram a concertos (57% a concertos ao ar livre e 33% a concertos em recintos). As peças de teatros ou de outras artes performativas foram também vistas por 54% dos inquiridos. Entre 33% e 40% dos inquiridos foram a uma exposição, ao cinema, a um museu ou a um festival ou visitaram o património nos últimos seis meses. Dez por cento estiveram numa biblioteca e 26% foram a uma feira. Neste contexto, 48 (70%), tiveram dificuldades, no âmbito da acessibilidade, no usufruto do equipamento ou evento cultural, o que é um dado negativo.
6. A dificuldade mais sentida pelos inquiridos (38%) relaciona-se com a ausência ou qualidade dos dispositivos que enriqueceriam a experiência cultural, isto é, aqueles adaptados a pessoas com diversos tipos de deficiência. Em segundo lugar, 21 inquiridos (30%) revelaram ter tido dificuldades no processo de aquisição do bilhete, o que corresponde ao primeiro passo da experiência. No âmbito da comunicação, 18 inquiridos (26%) também revelaram ter tido dificuldades ao nível da própria informação dirigida a pessoas com deficiência. O mau acolhimento (ou ausência) também foi mencionado por 12 inquiridos, assim como dificuldades de transporte e/ou estacionamento (16). A experiência foi particularmente negativa para cinco inquiridos, ao ponto de não tencionarem regressar.

7. Nos casos dos equipamentos / eventos culturais em estudo, foram relatadas de forma generalizada dificuldades sentidas ao nível da comunicação e divulgação, dos bilhete para acompanhantes e acessibilidade da plataforma, o que reflete uma desarticulação entre o que é pensado para pessoas com deficiência e a prática, incluindo a falta de conhecimento pela equipa no seu todo.
- Mais de metade dos inquiridos (54%) não conseguiu encontrar informação relativa a estacionamento acessível no âmbito da respetiva experiência cultural, o que poderá indicar que esta informação, embora existente, não seja clara ou totalmente visível. O Espaço 5 (Lisboa) e o Espaço 6 (Lisboa) são os casos onde esta fragilidade é mais flagrante (apenas um inquirido em cada equipamento conseguiu identificar a respetiva informação).
 - Em todos os recintos e equipamentos são verificadas fragilidades ao nível da informação relativa a casas-de-banho adaptadas (28 inquiridos não a conseguiram encontrar).
 - Com exceção do Espaço 4 (Festival, Lisboa), em todos os outros recintos se verificaram dificuldades em identificar os espaços reservados a públicos prioritários, em particular no Espaço 6 (Lisboa) (só um inquiridos dos 14 o identificou).
 - Na maior parte dos casos e em todos os recintos/equipamentos houve inquiridos (49 em 69, ou seja, cerca de 70%) que não encontraram informação sobre fila(s) de bar para público com prioridade, situação particularmente visível nos casos do Espaço 6 (Lisboa), Espaço 1 (Lisboa), Espaço 5 (Lisboa), Recinto 2 (Festival, Lisboa) e Recinto 1 (Festival, Lisboa).
 - Dos inquiridos que detalharam as dificuldades encontradas relativamente à informação prestada, destaca-se a ausência de atendimento prioritário e a acessibilidade dos próprios equipamentos. Estas dificuldades traduzem-se, por exemplo, em passeios nivelados, mas obstruídos por cancelas, informação contraditória dada por elementos da mesma equipa e informações existentes apenas como reação a perguntas, como o revelam as respostas abertas.

- Mais de metade dos inquiridos (43 em 69) teve necessidade de falar com os assistentes do recinto/evento, o que revela fragilidades ao nível da informação disponibilizada. Uma boa experiência cultural não deve ser condicionada ao contacto obrigatório com assistentes para ter acesso a informação.
- Em todos os recintos e equipamentos são verificadas fragilidades ao nível da informação relativa a casas-de-banho adaptadas, dado que 28 inquiridos não a conseguiram encontrar.

8. 1. No total das respostas, **28%** dos inquiridos classificaram a respetiva experiência cultural como tendo sido **Excelente** e **45%** como **Boa**, o que significa que 50, isto é, 72% dos inquiridos tiveram uma experiência positiva. Das apreciações menos positivas, **23%** dos inquiridos consideraram a experiência **Média**, um (1%) inquirido considerou-a **Medíocre** e dois (35) consideraram a experiência **Negativa** (ocorrida no Espaço 6 (Lisboa) e no Espaço 1 (Lisboa). O Espaço 4 (Festival, Lisboa) foi o único evento onde todas as experiências foram consideradas excelentes (quatro no total).
- Dos motivos que contribuíram para que a experiência tivesse sido **Excelente** ou **Boa**, destacam-se a qualidade e acessibilidade dos conteúdos adaptados.
 - Dos motivos que contribuíram para que a experiência tivesse sido **Média**, **Medíocre** ou **Negativa**, destacam-se os problemas técnicos relacionados com os conteúdos adaptados ou respetiva acessibilidade, a fraca visibilidade do palco e dificuldades na mobilidade.
9. Na sequência do ponto 8, os pontos fortes apontados pelos inquiridos relacionam-se com a **qualidade e acessibilidade dos conteúdos**, a **existência de auxiliares no evento** e a **acessibilidade do local**. Os pontos negativos estão refletidos em **dificuldades de mobilidade no local, com os dispositivos para adaptação de conteúdos**, na **comunicação com elementos auxiliares** e ainda no **acesso à bilheteira**.

Contexto

Há mais de 1 milhão e 700 mil pessoas em Portugal com pelo menos uma incapacidade, de acordo com dados dos censos de 2011, dados que não podem ser confirmados pelos censos 2021, dada a metodologia ter sido alterada. A promoção da acessibilidade está regulada no decreto-lei 163/2006 de 8 de agosto e, por exemplo, o respetivo anexo “Normas técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada” contém 13 páginas de normas detalhadas que devem ser conhecidas (e seguidas), neste contexto, pelos profissionais da cultura.

Também a Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência 2021-2025, aprovada em Conselho de Ministros e coordenada pelo Instituto Nacional de Reabilitação, prevê uma série de metas a alcançar em 2024 e 2025. No entanto, não existem dados (ou um mapeamento) de como as recomendações estão a ser implementadas, incluindo, naturalmente, pelos equipamentos e recintos culturais.

O questionário que se segue, com um universo de 69 inquiridos, procura fazer um ponto de situação sobre a sua experiência cultural desde a aquisição do bilhete até à saída do respetivo equipamento/evento. Este método foi complementado por cinco entrevistas semi-estruturadas (via zoom, com recurso a um Intérprete de Língua Gestual Portuguesa) a cinco dessas pessoas, todas Surdas.

Os concertos, conferências e peças de teatro a que os inquiridos assistiram decorreram em oito recintos (quatro usados usualmente para festivais de música, um espaço de cinema, um recinto improvisado ao ar livre, e dois equipamentos de teatro:

- Espaço 1 (Lisboa)
- Espaço 2 e 3 (Festival, Lisboa e Braga)
- Recinto 1 (Festival, Lisboa)
- Recinto 2 (Festival, Lisboa)
- Espaço 4 (Festival, Lisboa)
- Recinto 3 (Festival, Lisboa)
- Espaço 5 (Lisboa)
- Espaço 6 (Lisboa)

I PARTE

Perfil dos respondentes

Tabela 1: número de respondentes por equipamento/evento cultural

Casa	COUNTA de casa
Espaço 1 (Lisboa)	13
Espaço 2 e 3 (Festival, Lisboa e Braga)	9
Recinto 1 (Festival, Lisboa)	6
Recinto 2 (Festival, Lisboa)	8
Espaço 4 (Festival, Lisboa)	4
Recinto 3 (Festival, Lisboa)	7
Espaço 5 (Lisboa)	8
Espaço 6 (Lisboa)	14
Total geral: 69	

No âmbito deste estudo, 69 respondentes com deficiência e Surdos assistiram a concertos e peças de teatro, entre abril e dezembro de 2022, em oito recintos (quatro usados usualmente para festivais de música, um espaço de cinema, um recinto improvisado ao ar livre, e dois equipamentos de teatro):

- Espaço 1 (Lisboa)
- Espaço 2 e 3 (Festival, Lisboa e Braga)
- Recinto 1 (Festival, Lisboa)
- Recinto 2 (Festival, Lisboa)
- Espaço 4 (Festival, Lisboa)
- Recinto 3 (Festival, Lisboa)
- Espaço 5 (Lisboa)
- Espaço 6 (Lisboa)

Tabela 2: idade dos inquiridos

Casa	1. Que idade tem?	n
Espaço 1 (Lisboa)	18-24	1
	25-34	2
	35-44	3
	45-54	2
	55-64	3
	65-74	2
Total de Espaço 1: 13		
Espaço 2 e 3 (Festival, Lisboa e Braga)	25-34	1
	35-44	4
	45-54	2
	55-64	2
Total de Espaço 2 e 3: 9		
Recinto 1 (Festival, Lisboa)	18-24	1
	25-34	1
	35-44	3
	45-54	1
Total de Recinto 1: 6		
Recinto 2 (Festival, Lisboa)	25-34	2
	35-44	3
	45-54	1
	55-64	2
Total de Recinto 2: 8		
Espaço 4 (Festival, Lisboa)	25-34	3
	35-44	1
Total de Espaço 4: 4		
Recinto 3 (Festival, Lisboa)	25-34	3
	35-44	2
	45-54	1
	55-64	1
Total de Recinto 3: 7		

Espaço 5 (Lisboa)	25-34	1
	35-44	2
	45-54	4
	55-64	1
		Total de espaço 5: 8
Espaço 6 (Lisboa)	<18	1
	18-24	1
	25-34	2
	35-44	1
	45-54	6
	55-64	3
		Total de Espaço 6: 14
Total geral: 69		

Os inquiridos representam quase todas as faixas etárias, com exceção daqueles com menos de 18 anos (1), entre os 18 e os 24 (4) e entre os 65 e os 74 (2). O número de inquiridos nas restantes faixas etárias intermédias varia entre 12 e 18.

Tabela 3: distrito e concelho de residência dos inquiridos

Casa	2. Em que distrito vive?	2. Em que concelho vive?	n
Espaço 1 (Lisboa)	Coimbra	Coimbra	2
	Total de Coimbra: 2		
	Lisboa	Amadora	1
		Lisboa	2
		Odivelas	2
		Oeiras	2
		Sintra	1
	Total de Lisboa: 8		
	Setúbal	Almada	2
		Moita	1
	Total de Setúbal: 3		
Total de Espaço 1: 13			
Espaço 2 e 3 (Festival, Lisboa e Braga)	Braga	Braga	3
		Guimarães	2
		Lamas	1
		Ruilhe	1
	Total de Braga: 7		

Espaço 2 e 3 (Festival, Lisboa e Braga)	Lisboa	Amadora	1
		Sintra	1
	Total de Lisboa: 2		
Total de Espaço 2 e 3: 9			
Recinto 1 (Festival, Lisboa)	Lisboa	Lisboa	3
		Loures	1
		Mafra	2
Total de Lisboa: 6			
Total de Recinto 1: 6			
Recinto 2 (Festival, Lisboa)	Lisboa	Cascais	1
		Lisboa	4
		Vila Franca de Xira	1
	Total de Lisboa: 6		
	Santarém	Abrantes	1
	Total de Santarém: 1		
Setúbal	Setúbal	1	
Total de Setúbal: 1			
Total de Recinto 2: 8			
Total de Espaço 4 (Festival, Lisboa)	Lisboa	Lisboa	3
	Total de Lisboa: 3		
	Setúbal	Pinhal Novo	1
Total de Setúbal: 1			
Total de Espaço 4: 4			
Recinto 3 (Festival, Lisboa)	Lisboa	Amadora	1
		Lisboa	3
	Total de Lisboa: 4		
	Setúbal	Seixal	1
		Sesimbra	2
Total de Setúbal: 3			
Total de Recinto 3: 7			
Espaço 5 (Lisboa)	Lisboa	Lisboa	4
		Oeiras	1
		Torres Vedras	1
	Total de Lisboa: 6		
	Setúbal	Montijo	1
Setúbal		1	
Total de Setúbal: 2			
Total de Espaço 5: 8			

Espaço 6 (Lisboa)	Aveiro	Aveiro	1
	Total de Aveiro: 1		
	Lisboa	Lisboa	5
		Odivelas	1
		Oeiras	1
		Sintra	2
	Total de Lisboa: 9		
	Setúbal	Almada	1
	Total de Setúbal: 1		
	Viana do Castelo	Ponte de Lima	1
		Viana do Castelo	2
Total de Viana do Castelo: 3			
Total de Espaço 6: 14			
Total geral: 69			

A maior parte dos inquiridos vive no distrito de Lisboa (44 dos 69 inquiridos). Dos restantes, 11 residem no distrito de Setúbal, sete em Braga, três em Viana do Castelo, um em Aveiro, um em Santarém e dois em Coimbra.

Tabela 3: tipo de deficiência ou condição de saúde dos inquiridos

Casa	3. Tem algum tipo de deficiência ou condição de saúde?	n	
Espaço 1 (Lisboa)	Visual	13	
Total de Espaço 1: 13			
Espaços 2 e 3 (Festival Lisboa e Braga)	Auditiva	1	
	Motora	1	
	Sou Surdo(a)	7	
Total de Espaço 2 e 3: 9			
Recinto 1 (Festival, Lisboa)	Motora	6	
Total de Recinto 1: 6			
Recinto 2 (Festival, Lisboa)	Motora	8	
Total de Recinto 2: 8			
Espaço 4 (Festival, Lisboa)	Sou Surdo(a)	4	
Total de Espaço 4: 4			
Recinto 3 (Festival, Lisboa)	Sou Surdo(a)	7	
Total de Recinto 3: 7			
Espaço 5 (Lisboa)	Motora	1	
	Outra	1	
	Perda de audição	1	
	Sou Surdo(a)	5	
Total de Espaço 5: 8			
Espaço 6 (Lisboa)	Motora	2	
	Outra	1	
	Visual	11	
Total de Espaço 6: 14			
Total geral: 69			

Dos respondentes ao inquérito, 24 têm uma deficiência visual, 17 têm uma deficiência motora e 23 são Surdos. Há registos também de dois inquiridos com perda de audição.

Tabela 3.1: Resumo por tipo de deficiência e equipamento

	Auditiva	Motora	Perda de audição	Sou s/Surdo(a)	Visual	Outra
Espaço 1					100%	
Espaços 2 e 3	11%	11%		78%		
Recinto 1		100%				
Recinto 2		100%				
Espaço 4				100%		
Recinto 3				100%		
Espaço 5		13%	13%	63%		13%
Espaço 6		14%			79%	7%

Gráfico 1: Tipo de deficiência ou condição de saúde dos inquiridos, por recinto (em %)

Tabela 4: soluções que fazem parte do quotidiano dos inquiridos

	Espaço 1 (n=13)	Espaços 2 e 3 (n=9)	Recinto 1 (n=6)	Recinto 2 (n=9)	Recinto 3 (n=7)	Espaço 5 (n=8)	Espaço 6 (n=14)
Ajuda familiar			17%	22%	86%	13%	29%
Assistente pessoal	15%	11%	50%				
Auxiliares de postura						13%	
Bar com acesso rebaixado				33%			
Bengala	38%						29%
Cadeira de rodas		11%	50%	78%		13%	14%
Cão guia	15%						14%
Dispositivo auditivo		11%		50%	57%	50%	7%
Dispositivo de comunicação	31%	11%			14%		7%
ILGP		78%		100%		25%	
Implante coclear				25%			
Instalações sanitárias adaptadas	8%	11%	33%	78%			7%
Sistema de ampliação							7%
Sistema de legendagem						13%	
Transporte privado adaptado		11%	33%	44%			
Transporte públicos com degraus rebaixados	8%			67%			7%

No seu quotidiano, 19 inquiridos (28%) têm um assistente pessoal e um conta com ajuda familiar; no âmbito das deslocações, 13 deslocam-se em cadeira de rodas, quatro têm um cão guia, nove usam bengala, sete têm transporte privado e oito deslocam-se em transportes públicos com piso rebaixado. No que respeita à comunicação e interação, 12 utilizam um dispositivo auditivo (um tem um implante coclear), 13 recorrem a intérprete de língua gestual portuguesa e sete usam um dispositivo de comunicação.

Gráfico 2: soluções que fazem parte do quotidiano dos inquiridos (em visualização)

II PARTE

Hábitos e práticas culturais nos últimos seis meses (e respectivas experiências)

Tabela 5: equipamentos culturais que os inquiridos visitaram ou eventos em que participaram nos últimos seis meses, distribuídos por recintos.

	Espaço 1 (n=13)	Espaços 2 e 3 (n=9)	Recinto 1 (n=6)	Recinto 2 (n=9)	Recinto 3 (n=7)	Espaço 5 (n=8)	Espaço 6 (n=14)	Espaço 1 (n=13)
Biblioteca		11%		44%				14%
Cinema	15%	33%	33%	56%			50%	50%
Concerto ao ar livre	38%	44%	100%	89%	25%	71%	38%	50%
Concerto em recinto	62%			33%	25%	14%	38%	36%
Exposição	54%	22%	33%	22%	25%		75%	29%
Feira	54%		50%	11%		14%	25%	29%
Festival	15%	56%	67%	44%	100%	43%	38%	21%
Museu/património	38%	67%	17%	33%			88%	43%
Peça de teatro ou arte performativa	38%	67%	33%	22%		43%	100%	79%
Roteiro turístico ou visita guiada	31%	67%		56%		14%	13%	21%

	Total de inquiridos
Biblioteca	10%
Cinema	33%
Concerto ao ar livre	49%
Concerto em recinto	33%
Exposição	35%
Feira	23%
Festival	41%
Museu/património	41%
Peça de teatro ou arte performativa	54%
Roteiro turístico ou visita guiada	29%

Tabela 5.1.: total de inquiridos que visitaram equipamentos ou participaram em eventos

Os dados revelam que os inquiridos frequentaram vários equipamentos culturais ou participaram em eventos nos últimos seis meses: 90% foram a concertos (57% a concertos ao ar livre e 33% a concertos em recintos). As peças de teatros ou de outras artes performativas foram também vistas por 54% dos inquiridos. Entre 23 e 28 inquiridos foram a uma exposição, ao cinema, a um museu ou a um festival ou visitaram o património nos últimos seis meses. Sete estiveram numa biblioteca e 18 foram a uma feira.

Tabela 5.1.: total de inquiridos que visitaram equipamentos ou participaram em eventos

Casa	6. Experienciou dificuldades, no âmbito da acessibilidade, nessas experiências culturais?	n
Espaço 1 (Lisboa)	Não	3
	Sim	10
Total de Espaço 1: 13		
Espaço 2 e 3 (Festival, Lisboa e Braga)	Não	6
	Sim	3
Total de Espaço 2 e 3: 9		
Recinto 1 (Festival, Lisboa)	Sim	6
Total de Recinto 1: 6		
Recinto 2 (Festival, Lisboa)	Não	2
	Sim	6
Total de Recinto 2: 8		
Espaço 4 (Festival, Lisboa)	Não	1
	Sim	3
Total de Espaço 4: 4		
Recinto 3 (Festival, Lisboa)	Não	3
	Sim	4
Total de Recinto 3: 7		
Espaço 5 (Lisboa)	Não	2
	Sim	6
Total de Espaço 5: 8		
Espaço 6 (Lisboa)	Não	4
	Sim	10
Total de Espaço 6: 14		
Total geral: 69		

No que respeita às experiências culturais mencionadas no ponto anterior, 48 (70%) dos inquiridos tiveram dificuldades, no âmbito da acessibilidade, no usufruto do equipamento ou evento cultural, o que é um dado negativo. Apenas 30% não tiveram qualquer dificuldade.

Tabela 6.1.: Tipo de dificuldades experienciadas no acesso a equipamentos ou eventos culturais

Casa	6.1. Se respondeu "Sim", indique quais:	n
Espaço 1 (Lisboa)	No processo de aquisição de bilhete (bilheteira)	4
	No transporte/parqueamento	2
	No acolhimento	4
	Nas informações orientadas para si	6
	Nos dispositivos que enriqueceriam a experiência cultural	9
	Nos profissionais	1
Espaço 2 e 3 (Festival, Lisboa e Braga)	No processo de aquisição de bilhete (bilheteira)	2
	No transporte/parqueamento	1
	Nas informações orientadas para si	1
	Nos dispositivos que enriqueceriam a experiência cultural	1
	Nos profissionais	3
Recinto 1 (Festival, Lisboa)	No processo de aquisição de bilhete (bilheteira)	2
	No transporte/parqueamento	3
	No acolhimento	3
	Nos dispositivos que enriqueceriam a experiência cultural	1
	Indicações de circulação	1
Recinto 2 (Festival Lisboa)	No processo de aquisição de bilhete (bilheteira)	3
	No transporte/parqueamento	4
	No acolhimento	2
	Nas informações orientadas para si	4
	Nos dispositivos que enriqueceriam a experiência cultural	1
	Nos profissionais	4
Espaço 4 (Festival, Lisboa)	No processo de aquisição de bilhete (bilheteira)	1
	Nas informações orientadas para si	1
	Nos dispositivos que enriqueceriam a experiência cultural	3
Recinto 3 (Festival, Lisboa)	No processo de aquisição de bilhete (bilheteira)	4
	No transporte/parqueamento	1
	No acolhimento	1
	Nas informações orientadas para si	1
	Nos dispositivos que enriqueceriam a experiência cultural	2
Espaço 5 (Lisboa)	No processo de aquisição de bilhete (bilheteira)	1
	No transporte/parqueamento	1
	Nas informações orientadas para si	1
	Nos dispositivos que enriqueceriam a experiência cultural	1
	Ausência de legendagem	1
	Requisição de intérprete	1
Espaço 6 (Lisboa)	No processo de aquisição de bilhete (bilheteira)	4
	No transporte/parqueamento	4
	No acolhimento	2
	Nas informações orientadas para si	4
	Nos dispositivos que enriqueceriam a experiência cultural	8
	Nos profissionais	2
	Iluminação insuficiente	1
	Ausência de maquetes táteis	1
	Ausência lugares reservados	1

A dificuldade mais sentida pelos inquiridos (38%) relaciona-se com a ausência ou qualidade dos dispositivos que enriqueceriam a experiência cultural, isto é, aqueles adaptados a pessoas com diversos tipos de deficiência. Em segundo lugar, 21 inquiridos (30%) revelaram ter tido dificuldades no processo de aquisição do bilhete, o que corresponde ao primeiro passo da experiência. No âmbito da comunicação, 18 inquiridos (26%) também revelaram ter tido dificuldades ao nível da própria informação dirigida a pessoas com deficiência. O mau acolhimento (ou ausência) também foi mencionado por 12 inquiridos, assim como dificuldades de transporte e/ou estacionamento (16).

Tabela 7: impacto num eventual regresso ao equipamento/evento cultural

Casa	7. Se uma destas experiências foi particularmente negativa ao ponto de não querer regressar, gostaríamos que a partilhasse brevemente.	n
Espaço 4	Ausência de ILGP	1
Total de Espaço 4: 1		
Recinto 3	Ausência de sinalização/direções	1
Total de Recinto 3: 1		
Espaço 5	Dificuldades de diversas naturezas	1
Total de espaço 5: 1		
Espaço 6	Acessibilidade dos equipamentos culturais	1
	Ausência de dispositivos auxiliares	1
Total de espaço 6: 2		

A experiência foi particularmente negativa para cinco inquiridos, ao ponto de não tencionarem regressar. Dificuldades de diversas naturezas, ausência de sinalização ou de dispositivos auxiliares foram algumas das razões enumeradas.

“

No concelho onde moro, (...), é uma terra de festinhas e acontecimentos, onde uma pessoa de mobilidade reduzida ou condicionada não tem acesso a nada, não tem acesso a um edifício/estabelecimento público ou privado, assim como obras novas recentemente executadas ou ainda por inaugurar não têm acesso a pessoas de mobilidade reduzida; em muitas delas nem nos próprios espaços podemos circular, em casos de passeios pedonais novos, largos, com inclinações longitudinais acima de 30% assim como inclinações transversais acima de 30%, um cadeirante se não cair para a frente ou para trás, cai para o lado, ou seja uma estrada nova sem passeios acessíveis de ambos os lados.

”

(descrição de dificuldades sentidas por um inquirido)

III PARTE

Experiências e relatos, no âmbito da acessibilidade, relativos ao(s) evento(s) em estudo

III. 1. Na aquisição do bilhete

Tabela 7: impacto num eventual regresso ao equipamento/evento cultural

casa	8. Como adquiriu o bilhete?	n
Espaço 1	Levantou no próprio evento (ex.: convite)	10
	Oferta	1
	Pedido a terceiros	1
	Telefone/Telemóvel	1
Total de Espaço 1: 13		
Espaço 2 e 3	E-mail	1
	Levantou no próprio evento (ex.: convite)	1
	Online	7
Total de Espaço 2 e 3: 9		
Recinto 1	E-mail	1
	Levantou no próprio evento (ex.: convite)	4
	Online	1
Total de Recinto 1: 6		
Recinto 2	Convite por parte da AccessLab	1
	E-mail	2
	Levantou no próprio evento (ex.: convite)	2
	Oferta que chegou por e-mail	1
	Online	1
	Sorteio	1
Total de Recinto 2: 8		
Espaço 4	E-mail	1
	Levantou no próprio evento (ex.: convite)	3
Total de Espaço 4: 4		
Recinto 3	Levantou no próprio evento (ex.: convite)	1
	Online	3
	Telefone/Telemóvel	3
Total de Recinto 3: 7		
Espaço 5	E-mail	3
	Online	2
	Pedido a terceiros	2
	Presencialmente (fora do evento)	1
Total de Espaço 5: 8		
Espaço 6	Levantou no próprio evento (ex.: convite)	3
	Online	3
	Pedido a terceiros	2
	Presencialmente (fora do evento)	3
	Telefone/Telemóvel	3
Total de Espaço 6: 14		
Total geral: 69		

A maior parte dos inquiridos (24) levantou o bilhete (convite) no próprio equipamento/evento; 17 adquiriram-no online e cinco receberam-no diretamente no e-mail. Nos casos das duas companhias de teatro (Espaço 5 (Lisboa) e Espaço 6 (Lisboa)), quatro adquiriram presencialmente o bilhete fora do recinto.

	Sim	Não	Não aplicável
Espaço 1 (n= 13)	8%	62%	31%
Espaço 2 e 3 (n=9)	11%	89%	
Recinto 1 (n=6)		100%	
Recinto 2 (n=9)	33%	44%	11%
Espaço 4 (n=4)	25%	75%	
Recinto 3 (n=7)	14%	71%	14%
Espaço 5 (n=8)	38%	63%	
Espaço 6 (n=14)	7%	79%	14%
Total dos inquiridos (n=69)	12% (8)	72% (50)	16% (11)

Tabela 8.1.: dificuldades sentidas no momento de aquisição do bilhete, distribuídas por equipamento/evento e total

Dos casos aplicáveis totais, registam-se oito casos (12% do total) em que os inquiridos experienciaram dificuldades e 50 (69%) em que não experienciaram qualquer dificuldade (11 inquiridos responderam “não aplicável”).

Gráfico 3: visualização das dificuldades sentidas no momento de aquisição do bilhete, distribuídas por equipamento/evento e total

Tabela 9: natureza das dificuldades sentidas

Casa	9.1. Se respondeu "Sim", indique quais:	n
Espaço 1		0
	Acessibilidade da plataforma	1
Total de Espaço 1: 1		
Espaço 2 e 3		0
	Acessibilidade da comunicação e divulgação	1
Total de Espaço 2 e 3: 1		
Recinto 2		0
	Acessibilidade dos equipamentos culturais	2
	Bilhética para acompanhantes	1
Total de Recinto 2: 3		
Recinto 3		0
	Acessibilidade da plataforma	1
Total de Recinto 3: 1		
Espaço 6		0
	Acessibilidade dos equipamentos culturais	1
Total de Espaço 6: 1		
Total geral: 7		

Dificuldades sentidas ao nível da comunicação e divulgação, bilhete para acompanhantes e acessibilidade da plataforma foram as razões mencionadas, o que reflete uma desarticulação entre o que é pensado para pessoas com deficiência e a prática, incluindo a falta de conhecimento pela equipa no seu todo. De seguida, são transcritas algumas das respostas dadas pelos inquiridos.

Tabela 9.1.: natureza das dificuldades sentidas, em %

Problema	%
Acessibilidade da plataforma	13%
Acessibilidade da comunicação e divulgação	13%
Acessibilidade dos equipamentos culturais	25%
Bilhética para acompanhantes	13%
Acessibilidade da plataforma	13%
Acessibilidade dos equipamentos culturais	13%
Não responde	13%

“ Staff não estava ciente de que ao acompanhante de pessoa com deficiência não seria cobrada a entrada, o que provocou deslocações desnecessárias (a pessoas que têm precisamente dificuldade em se mover); prestaram informações erradas e, no cômputo geral, criou desconforto e desânimo numa situação onde se esperava o oposto. ”

“ O pavimento do quiosque torna difícil a circulação de uma cadeira de rodas manual. ”

“ O edifício onde foi vendido o bilhete não tem o devido acesso a pessoas de mobilidade reduzida, assim como não existem lugares para pessoas com deficiência. ”

Tabela 10: necessidade de aquisição de bilhete para assistente pessoal

Casa	10. Preciou de comprar um bilhete para um assistente pessoal?	n
Espaço 1	Não	13
	Total de Espaço 1: 13	
Espaço 2 e 3	Não	7
	Sim	2
Total de Espaço 2 e 3: 9		
Recinto 1	Não	6
	Total de Recinto 1: 6	
Recinto 2	Não	7
	Sim	1
Total de Recinto 2: 8		
Espaço 4	Não	2
	Sim	2
Total de Espaço 4 : 4		
Recinto 3	Não	6
	Sim	1
Total de Recinto 3: 7		
Espaço 5	Não	6
	Sim	2
Total de Espaço 5: 8		
Espaço 6	Não	8
	Sim	6
Total de Espaço 6: 14		
Total geral: 69		

Em 14 casos, foi necessário adquirir um bilhete para assistente pessoal.

III. 2. No âmbito da informação existente e/ou prestada

Tabela 11: existência de informação relativa a estacionamento acessível

Casa	11. Quando chegou ao local do evento, encontrou informação relativamente a: [Parqueamento acessível?]	n
Espaço 1	Não	6
	Sim	7
Total de Espaço 1: 13		
Espaço 2 e 3	Não	3
	Sim	6
Total de Espaço 2 e 3: 9		
Recinto 1	Não	2
	Sim	4
Total de Espaço 4: 6		
Recinto 2	Não	5
	Sim	3
Total de Recinto 2: 8		
Espaço 4	Não	2
	Sim	2
Total de Espaço 4: 4		
Recinto 3	Não	4
	Sim	3
Total de Recinto 3: 7		
Espaço 5	Não	7
	Sim	1
Total de Espaço 5: 8		
Espaço 6	Não	13
	Sim	1
Total de Espaço 6: 14		
Total geral: 69		

Mais de metade dos inquiridos (54%) não conseguiu encontrar informação relativa a estacionamento acessível no âmbito da respetiva experiência cultural, o que poderá indicar que esta informação, embora existente, não seja clara ou totalmente visível. O Espaço 5 (Lisboa) e o Espaço 6 (Lisboa) são os casos onde esta fragilidade é mais flagrante (apenas um inquirido em cada equipamento conseguiu identificar a respetiva informação).

Tabela 11.1.: existência de informação relativa a casas-de-banho adaptadas

Casa	11. Quando chegou ao local do evento, encontrou informação relativamente a: [Casas-de-banho adaptadas?]	n
Espaço 1	Não	5
	Sim	8
Total de Espaço 1: 13		
Espaço 2 e 3	Não	4
	Sim	5
Total de Espaço 2 e 3: 9		
Recinto 1	Não	3
	Sim	3
Total de Recinto 1: 6		
Recinto 2	Não	1
	Sim	7
Total de Recinto 2: 8		
Espaço 4	Não	2
	Sim	2
Total de Espaço 4: 4		
Recinto 3	Não	3
	Sim	4
Total de Recinto 3: 7		
Espaço 5	Não	5
	Sim	3
Total de Espaço 5: 8		
Espaço 6	Não	5
	Sim	9
Total de Espaço 6: 14		
Total geral: 69		

Em todos os recintos e equipamentos são verificadas fragilidades ao nível da informação relativa a casas-de-banho adaptadas (ou seja, houve sempre inquiridos a não conseguirem encontrá-la). No total, e independentemente do equipamento/evento, 28 inquiridos não conseguiram encontrar informação relativas às casas-de-banho.

Tabela 11.2.: existência de informação relativa a check-in prioritário

casa	11. Quando chegou ao local do evento, encontrou informação relativamente a: [Check-in/Levantamento de bilhetes prioritários?]	n
Espaço 1	Não	4
	Sim	9
Total de Espaço 1: 13		
Espaço 2 e 3	Não	5
	Sim	4
Total de Espaço 2 e 3: 9		
Recinto 1	Não	5
	Sim	1
Total de Recinto 1: 6		
Recinto 2	Não	4
	Sim	4
Total de Recinto 2: 8		
Espaço 4	Sim	4
Total de Espaço 4: 4		
Recinto 3	Não	4
	Sim	3
Total de Recinto 3: 7		
Espaço 5	Não	5
	Sim	3
Total de Espaço 5: 8		
Espaço 6	Não	8
	Sim	6
Total de Espaço 6: 14		
Total geral: 69		

Com exceção do Espaço 4 (Festival, Lisboa), no contexto do auditório, em todos os outros equipamentos/recintos houve inquiridos (35, equivalendo a 51%) que relataram não terem encontrado a respetiva informação.

Tabela 11.3.: existência de informação relativa a espaços reservados a públicos prioritários

Casa	11. Quando chegou ao local do evento, encontrou informação relativamente a: [Espaços reservados para públicos prioritários?]	n
Espaço 1	Não	2
	Sim	11
Total de Espaço 1: 13		
Espaço 2 e 3	Não	2
	Sim	7
Total de Espaço 2 e 3: 9		
Recinto 1	Não	1
	Sim	5
Total de Recinto 1: 6		
Recinto 2	Não	2
	Sim	6
Total de Recinto 2: 8		
Espaço 4	Sim	4
Total de Espaço 4: 4		
Recinto 3	Não	1
	Sim	6
Total de Recinto 3: 7		
Espaço 5	Não	4
	Sim	4
Total de Espaço 5: 8		
Espaço 6	Não	13
	Sim	1
Total de espaço 6: 14		
Total geral: 69		

Também com exceção do Espaço 4 (Festival, Lisboa), em todos os outros recintos se verificaram dificuldades em identificar os espaços reservados a públicos prioritários, em particular no Espaço 6 (Lisboa) (só um inquirido dos 14 o identificou).

Tabela 11.4.: existência de informação relativa a fila de para para público com prioridade

Casa	11. Quando chegou ao local do evento, encontrou informação relativamente a: [Fila de bar para público com prioridade?]	n
Espaço 1	Não	10
	Sim	3
Total de Espaço 1: 13		
Espaço 2 e 3	Não	4
	Sim	5
Total de Espaço 2 e 3: 9		
Recinto 1	Não	5
	Sim	1
Total de Recinto 1: 6		
Recinto 2	Não	5
	Sim	3
Total de Recinto 2: 8		
Espaço 4	Não	3
	Sim	1
Total de Espaço 4: 4		
Recinto 3	Não	4
	Sim	3
Total de Recinto 3: 7		
Espaço 5	Não	6
	Sim	2
Total de Espaço 5: 8		
Espaço 6	Não	12
	Sim	2
Total de Espaço 6: 14		
Total geral: 69		

Os dados revelam que na maior parte dos casos e em todos os recintos/equipamentos houve inquiridos (49 em 69, ou seja, cerca de 70%) que não encontraram informação sobre fila(s) de bar para público com prioridade, situação particularmente visível nos casos do Espaço 6 (Lisboa), Espaço 1 (Lisboa), Espaço 5 (Lisboa), Recinto 2 (Festival, Lisboa) e Recinto 1 (Festival, Lisboa).

Tabela 12: especificação das dificuldades sentidas

Casa	12. Houve problemas que queira relatar em detalhe em relação aos pontos acima?_codificado	n
Espaço 1		0
	Dificuldades nos dispositivos auxiliares	1
Total de Espaço 1: 1		
Espaço 2 e 3		0
	Ausência de atendimento prioritário	1
	Ausência de ILGP	1
Total de Espaço 2 e 3: 2		
Recinto 1		0
	Ausência de atendimento prioritário	2
	Ausência de informação	1
Total de Recinto 1: 3		
Recinto 2		0
	Acessibilidade dos equipamentos culturais	4
	Ausência de atendimento prioritário	2
	Dificuldades na entrada com acompanhantes	1
Total de Recinto 2: 7		
Espaço 4		0
Total de Espaço 4: 0		
Recinto 3		0
Total de Recinto 3: 0		
Espaço 5		0
	Formação dos profissionais da cultura	1
Total de Espaço 5: 1		
Espaço 6		0
	Acessibilidade dos equipamentos culturais	1
	Reserva de lugares acessíveis	1
Total de Espaço 6: 2		
Total geral: 16		

Dos inquiridos que detalharam as dificuldades encontradas relativamente à informação prestada, destaca-se a ausência de atendimento prioritário e a acessibilidade dos próprios equipamentos. Estas dificuldades traduzem-se, por exemplo, em passeios nivelados, mas obstruídos por cancelas, informação contraditória dada por elementos da mesma equipa e informações existentes apenas como reação a perguntas, como o revelam as respostas abertas.

“ Dificuldades na localização da fila e do lugar. ”

“ As informações eram escassas e não estavam acessíveis sem primeiro perguntar. ”

“Tive de obrigar a organização a arranjar um lugar para pessoas de mobilidade reduzida, tendo-me sido deixado sentar no lugar de uma assistente camarária, ao fundo de uma escada da qual não conseguia descer nem por fim subir; necessitei de apoio de mais de uma pessoa para ter acesso a esse lugar. Por fim, fui o "TENHOSO" que reclamou.”

“Os equipamentos fornecido para a audio descrição não permitiram acompanhar a mesma com eficácia uma vez que eram de fraca qualidade, o que implicou que apenas tivesse tido a percepção do mesmo.”

“Mesmo não havendo fila de bar para público com prioridade ou essa não sendo evidente, as pessoas em geral deixam passar e quem está a atender é receptivo a atender dando prioridade.”

“O estacionamento para PCD encontra-se demasiado longe das bilheteiras, sendo que uma pessoa desacompanhada não consegue, autonomamente, realizar o percurso estacionamento-bilheteiras-vistoria polícias-entrada; o piso da zona das bilheteiras/levantamento bilhetes prioritários não pode ser em terra batida e pedras; sugere-se, pelo menos, um balcão rebaixado no atendimento/aquisição de bilhetes; a grande maioria dos serviços dentro do recinto (comidas, bebidas, merchandising, etc) não tem balcão rebaixado e o acesso é feito somente por degraus (deixo o meu agradecimento às Cervejas San Miguel, o único "posto" no recinto do Festival que vi que possuía rampa e atendimento prioritário - obrigada!)”

“Os passeios nivelados estão bloqueados com as cancelas na entrada do festival.”

“Fomos informados que havia WC adaptado em vários pontos do espaço, no entanto os seguranças do evento disseram que não era acessível.”

Tabela 13: necessidade de falar com assistentes

Casa	13. Necessitou de falar com os assistentes do evento/espço?	n
Espço 1	Não	4
	Sim	9
Total de Espaço 1: 13		
Espço 2 e 3	Não	4
	Sim	5
Total de Espaço 2 e 3: 9		
Recinto 1	Não	2
	Sim	4
Total de Recinto 1: 6		
Recinto 2	Não	2
	Sim	6
Total de Recinto 2: 8		
Espço 4	Não	3
	Sim	1
Total de Espaço 4: 4		
Recinto 3	Não	4
	Sim	3
Total de Recinto 3: 7		
Espço 5	Não	2
	Sim	6
Total de Espaço 5: 8		
Espço 6	Não	5
	Sim	9
Total de Espaço 6: 14		
Total geral: 69		

Mais de metade dos inquiridos (43 em 69) teve necessidade de falar com os assistentes do recinto/evento, o que revela fragilidades ao nível da informação disponibilizada. Uma boa experiência cultural não deve ser condicionada ao contacto obrigatório com assistentes para ter acesso a informação.

Tabela 13.1.: qualidade da informação prestada

Casa	13.1. Se respondeu "Sim", conseguiu encontrá-los e prestaram-lhe toda a informação necessária?_codificado	n
Espaço 1		0
	Sim	6
	Sim, mas com dificuldade	1
Total de Espaço 1: 7		
Espaço 2 e 3		0
	Parcialmente	2
	Sim, mas acompanhado de ILGP	2
	Sim, mas com dificuldade	1
Total de Espaço 2 e 3: 5		
Recinto 1		0
	Não	1
	Parcialmente	1
	Sim	1
	Sim, mas com dificuldade	2
Total de Recinto 1: 5		
Recinto 2		0
	Sim	2
	Sim, mas com dificuldade	3
Total de Recinto 2: 5		
Espaço 4		0
	Sim	1
Total de Espaço 4: 1		
Recinto 3		0
	Parcialmente	1
Total de Recinto 3: 1		
Espaço 5		0
	Parcialmente	1
	Sim	3
	Sim, mas com dificuldade	1
Total de Espaço 5: 5		
Espaço 6		0
	Não	2
	Sim	5
	Sim, mas com dificuldade	2
Total de Espaço 6: 9		
Total geral: 38		

Em 13 casos, os inquiridos não conseguiram ser totalmente esclarecidos pelos assistentes ou passaram por dificuldades.

III. 3. Balanço da experiência cultural obtida

Tabela 14: balanço da experiência cultural e respetiva justificação

Casa	14. No geral, como caracteriza esta experiência cultural?	n	14.1. Pode justificar a escolha anterior?	n
Espaço 1	Boa	7	Dificuldades com dispositivos auxiliares	5
	Excelente	2	Dificuldades com dispositivos auxiliares	1
			Boa acessibilidade dos conteúdos	1
	Média	3	Dificuldades com dispositivos auxiliares	2
	Negativa	1	Dificuldades com dispositivos auxiliares	1
Total de Espaço 1: 13				
Espaço 2 e 3	Boa	6		
	Excelente	2		
	Média	1	Dificuldades na mobilidade	1
Total de Espaço 2 e 3: 9				
Recinto 1	Boa	1		
	Excelente	1	Boa acessibilidade dos conteúdos	1
	Média	4	Dificuldades na mobilidade	3
Total de Recinto 1: 6				
Recinto 2	Boa	2	Boa acessibilidade dos conteúdos	2
	Excelente	2	Boa acessibilidade dos conteúdos	1
	Média	3	Dificuldades na mobilidade	3
	Medíocre	1	Dificuldades na mobilidade	1
Total de Recinto 2: 8				
Espaço 4	Excelente	4	Boa acessibilidade dos conteúdos	2
Total de Espaço 4: 4				
Recinto 3	Boa	2		
	Excelente	4	Boa acessibilidade dos conteúdos	2
	Média	1	Dificuldades generalizadas	1
Total de Recinto 3: 7				
Espaço 5	Boa	5	Dificuldades com o/a ILGP	1
			Dificuldades na legendagem	1
			Boa acessibilidade dos conteúdos	1
	Excelente	2	Qualidade dos conteúdos positiva	2
	Média	1	Dificuldades com o/a ILGP	1
			Dificuldades na legendagem	1
Total de Espaço 5: 8				
Espaço 6	Boa	8	Qualidade dos conteúdos positiva	2
			Boa acessibilidade dos conteúdos	3
	Excelente	2	Boa acessibilidade dos conteúdos	2
	Média	3	Dificuldades generalizadas	1
	Negativa	1	Dificuldades com os/as acompanhantes	1
Total de Espaço 6: 14				
Total geral: 69				

Gráfico 4: balanço da experiência cultural, em %

No total das respostas, 19 inquiridos classificaram a respetiva experiência cultural como tendo sido Excelente e 31 como Boa, o que significa que 50, isto é, 72% dos inquiridos tiveram uma experiência positiva. Das apreciações menos positivas, 16 inquiridos consideraram a experiência Média, um inquirido considerou-a Medíocre e dois consideraram a experiência Negativa (ocorrida no Espaço 6 e no Espaço 1. O Espaço 4 foi o único evento onde todas as experiências foram consideradas excelentes (quatro no total).

Gráfico 4: balanço da experiência cultural, em %

	Negativa	Medíocre	Média	Boa	Excelente
Inquiridos	3%	1%	23%	45%	28%

Dos motivos que contribuíram para que a experiência tivesse sido Excelente ou Boa, destacam-se a qualidade e acessibilidade dos conteúdos adaptados:

- “
- "Foi uma peça de teatro totalmente acessível em Língua Gestual Portuguesa e foi uma experiência imersiva";
 - "Legendagem portuguesa e Língua Gestual Portuguesa";
 - "Estavam alcançados os objetivos de acessibilidade (experiência de teatro acessível no Espaço 6)";
 - "O saldo é extremamente positivo porque já escolho conteúdos que acredito serem bons e lugares com condições de me receber";
 - "Fado em língua gestual portuguesa";
 - "Pelo facto de ter havido ILGP";
 - "Gostei muito do evento. E é muito importante que tenha áudio descrição pois proporciona-nos um melhor entendimento no palco e noutras situações";
 - "A tradução das músicas pelo ILGP serviu para usufruir a música".
- ”

Dos motivos que contribuíram para que a experiência tivesse sido Média, Mediocre ou Negativa, destacam-se os problemas técnicos relacionados com os conteúdos adaptados ou respetiva acessibilidade, a fraca visibilidade do palco e dificuldades na mobilidade:

- “
- "Falta de acessibilidade em legendas, a maioria está vocacionada para a LGP que não é a minha língua materna";
 - "Fui a única que consegui um lugar sentado, lugar esse acessível por escadas, sem lugar para acompanhante, e só para mim porque de pé firme o exigi";
 - "O serviço de audiodescrição não funcionou corretamente, o que acabou por afetar boa parte da experiência. Muitos cortes e volume muito baixo";
 - "Havia algumas falhas na transmissão da áudio-descrição";
 - "Havia muita interferência na comunicação por interferência por aparelhos alheio ao evento, também a audição do emissor era muito baixa na audição dos recetores com muitos cortes";
 - "O nível visual necessita de mais informação. Para a deficiência visual e motora acho que havia algumas dificuldades para a deslocação para os vários espaços do evento";
 - "Não visitei todos os palcos, devido à acessibilidade; onde senti mais dificuldade foi no piso com areia";
 - "Sim, o segundo lance de uma das rampas tinha gravilha altamente propícia ao derrape de cadeira e o palco Choque não tinha qualquer tipo de acesso preparado para mobilidade reduzida";
 - "A plataforma para as pessoas com mobilidade condicionada não permitia uma boa visibilidade do palco (principal) uma vez que se encontrava relativamente longe do mesmo".
- ”

Tabela 15: acesso a dispositivos e condições para a experiência cultural

Casa	15. Teve acesso a todos os dispositivos (aparelhos auditivos, auriculares, plataforma, wc etc.) ou condições para apreciar da melhor forma o evento?	n
Espaço 1	Não	2
	Sim	11
Total de Espaço 1: 13		
Espaço 2 e 3	Não	4
	Sim	5
Total de Espaço 2 e 3: 9		
Recinto 1	Não	1
	Sim	5
Total de Recinto 1: 6		
Recinto 2	Não	3
	Sim	5
Total de Recinto 2: 8		
Espaço 4	Não	2
	Sim	2
Total de Espaço 4: 4		
Recinto 3	Não	1
	Sim	6
Total de Recinto 3: 7		
Espaço 5	Não	2
	Sim	6
Total de Espaço 5: 8		
Espaço 6	Não	4
	Sim	10
Total de espaço 6: 14		
Total geral: 69		

Cerca de um quarto dos inquiridos afirma não ter tido os dispositivos e condições necessárias para uma melhor experiência cultural.

Tabela 15.1.: o que faltou para uma experiência cultural otimizada

Casa	15.1. Se respondeu "Não", pode dizer-nos o que faltou ou o que poderia ser melhorado?_codificado	n
Espaço 1		0
	Dispositivos auxiliares (áudio descrição)	1
Total de Espaço 1: 1		
Espaço 2 e 3		0
	Dispositivos auxiliares (áudio descrição)	1
Total de Espaços 2 e 3: 1		
Recinto 1		0
	Mobilidade e/ou visibilidade dentro dos equipamentos	1
Total de Espaço 4: 1		
Recinto 2		0
	Mobilidade e/ou visibilidade dentro dos equipamentos	3
Total de Recinto 1: 3		
Espaço 4		0
	Mobilidade e/ou visibilidade dentro dos equipamentos	1
	WC adaptados	1
Total de Espaço 4: 2		
Recinto 3		0
Total Recinto 2: 0		
Espaço 5		0
	Informações gerais	1
	Legendagem	1
Total de Espaço 5: 2		
Espaço 6		0
	Dispositivos auxiliares (áudio descrição)	2
	Folha de sala sem acessibilidade	1
	Mobilidade e/ou visibilidade dentro dos equipamentos	1
Total de Espaço 6: 4		
Total geral: 14		

Dispositivos auxiliares (como áudio-descrição) para uma melhor fruição cultural e condições relacionadas com a acessibilidade e visibilidade foram os motivos enunciados pelos inquiridos.

Tabela 16: dificuldades experienciadas à saída do evento

Casa	16. À saída do evento, experienciou alguma dificuldade?	n
Espaço 1	Não	10
	Sim	3
Total de Espaço 1: 13		
Espaços 2 e 3	Não	9
Total de Espaço 2 e 3: 9		
Recinto 1	Não	5
	Sim	1
Total de Recinto 1: 6		
Recinto 2	Não	6
	Sim	2
Total de Recinto 2: 8		
Espaço 4	Não	4
Total de Espaço 4: 4		
Recinto 3	Não	7
Total de Recinto 3: 7		
Espaço 5	Não	8
Total de Espaço 5: 8		
Espaço 6	Não	13
	Sim	1
Total de espaço 6: 14		
Total geral: 69		

Apenas sete inquiridos experienciaram dificuldades à saída do evento relacionadas com a mobilidade e disponibilidade de informação para Surdos.

Tabela 17: pontos fortes da experiência cultural avaliada

Casa	Pontos Fortes	n	Pontos negativos	n
Espaço 1	Qualidade dos conteúdos	4	Dificuldades de mobilidade no local	3
	Acessibilidade dos conteúdos	4	Dificuldades com os dispositivos	12
	Representação da comunidade	1		
	Auxiliares do evento	6		
Recinto 1	Qualidade dos conteúdos	1	Dificuldades de mobilidade no local	3
	Acessibilidade dos conteúdos	2		
	Auxiliares do evento	1		
	Acessibilidade do local	3		
Recinto 2	Qualidade dos conteúdos	2	Dificuldades de acesso à bilheteira	1
	Acessibilidade dos conteúdos	1	Dificuldades de mobilidade no local	3
	Auxiliares do evento	2	Dificuldades na comunicação com os auxiliares	2
	Acessibilidade do local	3		
	Práticas positivas de bilhética para acompanhantes	1		
Espaço 4	Acessibilidade dos conteúdos	2		
Recinto 3	Qualidade dos conteúdos	1	Dificuldades de mobilidade no local	1
	Acessibilidade dos conteúdos	4		
Espaço 5	Qualidade dos conteúdos	2	Dificuldades na acessibilidade aos conteúdos	1
	Acessibilidade dos conteúdos	2	Dificuldades de acesso à bilheteira	1
	Representação da comunidade	1		
	Auxiliares do evento	1		
	Práticas positivas de bilhética para acompanhantes	2		
Espaço 6	Qualidade dos conteúdos	3	Dificuldades na acessibilidade aos conteúdos	3
	Acessibilidade dos conteúdos	2	Dificuldades de mobilidade no local	3
	Auxiliares do evento	3	Preços elevados	1
	Acessibilidade do local	2	Dificuldades na comunicação com os auxiliares	1

Na sequência do que tinha sido já descrito no ponto relativo ao balanço da experiência, os pontos fortes apontados pelos inquiridos relacionam-se com a **qualidade e acessibilidade dos conteúdos**, a **existência de auxiliares no evento** e a **acessibilidade do local**. Os pontos negativos estão refletidos em **dificuldades de mobilidade no local, com os dispositivos para adaptação de conteúdos**, na **comunicação com elementos auxiliares** e ainda no **acesso à bilheteira**.

Tabela 17.1.: Pontos fortes, por total de inquiridos

Pontos fortes	Total de inquiridos
Acessibilidade do local	19% (13)
Acessibilidade dos conteúdos	22% (15)
Auxiliares do evento	19% (13)
Práticas positivas de bilhética para acompanhantes	4% (3)
Qualidade dos conteúdos	19% (13)
Representação da comunidade	12% (8)

Tabela 17.2.: Pontos fracos, por total de inquiridos

Pontos fracos	Total de inquiridos
Dificuldades com os dispositivos	17% (12)
Dificuldades de acesso à bilheteira	3% (2)
Dificuldades de mobilidade no local	19% (13)
Dificuldades na acessibilidade aos conteúdos	6% (4)
Dificuldades na comunicação com os auxiliares	4% (3)
Preços elevados	1% (1)

III. 4. Contributo das entrevistas

As cinco entrevistas semi-estruturadas efetuadas no âmbito deste estudo tiveram como objetivo complementar alguns dos dados quantitativos obtidos no questionário e obter uma perceção mais qualitativa das temáticas envolvidas. Além disso, a população surda não tem igual compreensão do questionário (que não foi escrito de forma simplificada).

Os cinco entrevistados (uma do sexo feminino e quatro do masculino) têm, em média, 40 anos (o mais novo tem 29 anos e o mais velho 46). Moram no distrito de Lisboa (3) e na região Norte (um em Braga e outro em Guimarães). São Surdos ou têm uma deficiência auditiva. No quotidiano, três afirmaram recorrer, em momentos específicos, a um ILGP (Intérprete de Língua Gestual Portuguesa), como numa ida aos serviços das Finanças; os restantes utilizam a comunicação escrita.

Os cinco entrevistados participaram em atividades culturais nos últimos seis meses (peças de teatro, festivais e passeios turísticos). Todos foram ao Espaço 2 e 3 Festival, Lisboa e Braga), um dos eventos culturais que fazem parte do estudo.

Quatro dos cinco participantes sentiram dificuldade no acesso às atividades culturais a que acederam nos últimos seis meses. No caso específico do Espaço 2 e 3, das dificuldades destacam-se a dinâmica entre ILGP e atores em cena, a pouca representatividade de atores surdos, a falta de iluminação do intérprete, a falta de etiqueta visual das pessoas ouvintes, o diminuto número de sessões com ILGP e a ausência de controlo de lugares para pessoas surdas.

“ O espaço do auditório era plano, não tinha qualquer tipo de desnível, e o intérprete estava no fundo da sala sem desnível... eu não conseguia ver bem a informação. Na zona de palco, se há um palco com mesa com oradores, o intérprete não pode estar no chão, nem o contrário, ou seja, devem estar ambos no mesmo nível, isto porquê: porque de facto as pessoas surdas gostam de aceder à informação, precisam de aceder à informação olhando para o intérprete, mas também querem analisar, ver as expressões, a linguagem corporal, analisar, visualizar o orador, porque não queremos olhar somente para o intérprete. ”

(entrevista 2)

“ Também ao nível da iluminação do sistema das salas, a iluminação é muito alta... não se vê nada... o intérprete não está iluminado; devia ter uma tipo de luz de cozinha, bem visível, porque as luzes eram só umas luzitas de presença. ”

(entrevista 2)

Outros entrevistados mencionaram as dificuldades sentidas noutras experiências culturais, como numa sessão de cinema...

“ [experiências] negativas é mais no cinema. Quando vejo, por exemplo, filmes de animação para a crianças e vou com a minha sobrinha, não há legendas. Apesar de conhecer a voz portuguesa, não havendo legendas, não consigo acompanhar... Não consigo partilhar com a minha sobrinha. Como é que eu faço? Ela pode ir acompanhada mas eu não posso. Neste caso ela leva a mãe, os duas são ouvintes, e então estaria acompanhado e podem ver o filme em conjunto... Agora se calhar um filme mais para adultos, aí então já temos legendas. ”

(entrevista 3)

As fragilidades apontadas ao Espaço 2 e 3 são comuns a outros eventos, como no teatro. salientam-se a dinâmica da interpretação e a comunicação com a pessoa Surda.

“ Outros eventos como o teatro, fora do Espaço 2 e 3, às vezes gosto mas o palco é muito escuro, a interpretação é muito lenta, a dinâmica da peça é lenta... Vou dizer-lhe uma coisa: se houvesse atores surdos em palco, de certeza absoluta que haveria mais surdos a ir ao teatro. ”

(entrevista 4)

“ Quando acedo, informo-me previamente se há ou não intérprete naquela sessão. Se não tiver, não vou. Houve um evento que tinha a ver com um piquenique e que tinha intérprete. Era da 13h às 15h. Cheguei lá, apresentei-me e disse que era surdo. Disseram que aquela sessão com intérprete era única e que a sala já estava cheia. Se só aquela sessão é que tinha, deveriam ser reservados os lugares... ”

(entrevista 5)

“

Não, de facto não havia informação. Logo à partida havia o balcão dos bilhetes, onde perguntei... Usei o telemóvel para escrever a minha pergunta. Dei o meu nome e fiquei a falar com as minhas filhas. Houve alguém que nos viu, perguntou o meu nome e foi buscar os bilhetes. Tive essa sorte. Estávamos os três a falar e identificaram-me como pessoa surda.

”

(entrevista 5)

Todos os entrevistados gostariam de voltar, neste contexto, ao Espaço 2 e 3.

“

Aquele festival foi interessante porque teve muitas pessoas surdas a participar e tinha muitas atividades e variadas. Eu gostei muito.

”

(entrevista 1)

Deixam, porém, algumas sugestões.

“

Gostava de participar sim, dentro da equipa de organização, para poder dar conselhos. Aconselhar como perceber o surdo, de que forma proceder. É porque só ter lá a intérprete, por exemplo, não chega. Seria muito bom ter cartazes que divulgam... criar vídeos de divulgação em Língua Gestual, ou seja, não é só um texto pequenino a dizer "vai ser um festival", não! Temos que estar dentro da equipa que organiza para poder dar sugestões fundamentais e valiosas, divulgando da melhor maneira possível.

”

(entrevista 3)

“

É preciso é alertar mais os surdos, convidar mais os surdos a estarem presentes porque as pessoas que lá estiveram foram surpreendidas, por assistirem a uma comunicação de uma pessoa surda. Por outro lado, há pouca participação ativa das pessoas surdas. Não só para assistir mas também como participantes ativos. Acho que isso traria muita riqueza. Eu levei a minha família para assistir. Tive pena de não encontrar mais surdos na assistência... mas pronto, vai com os gostos de cada um.

”

(entrevista 2)

Conclusões e recomendações

O presente relatório dá a conhecer o balanço de experiências culturais, desde a aquisição do bilhete até à saída do respetivo equipamento/evento, por parte de 69 pessoas com deficiência motora, visual e auditiva e Surdas.

Os concertos, conferências e peças de teatro a que os inquiridos assistiram decorreram em oito recintos, entre abril e dezembro de 2022 (quatro usados usualmente para festivais de música, um espaço de cinema, um recinto improvisado ao ar livre, e dois equipamentos de teatro):

- Espaço 1 (Lisboa)
- Espaço 2 e 3 (Festival, Lisboa e Braga)
- Recinto 1 (Festival, Lisboa)
- Recinto 2 (Festival, Lisboa)
- Espaço 4 (Festival, Lisboa)
- Recinto 3 (Festival, Lisboa)
- Espaço 5 (Lisboa)
- Espaço 6 (Lisboa)

Os dados revelam que um balanço positivo de uma experiência cultural depende essencialmente de três fatores: qualidade e acessibilidade dos conteúdos, isto é, a sua adaptação às necessidades da pessoa com deficiência ou Surda; a acessibilidade do local (ao nível das infraestruturas); qualidade da informação disponibilizada no recinto e/ou pelos elementos da equipa presentes.

Por sua vez, um balanço negativo relaciona-se com dificuldades de mobilidade no local, com os dispositivos para adaptação de conteúdos, na comunicação com elementos auxiliares e ainda no acesso à bilheteira.

Recomenda-se, portanto, que haja um maior diálogo entre os profissionais da cultura responsáveis pela acessibilidade nos seus equipamentos, a restante equipa, investigadores da área e representantes de pessoas com deficiência para que:

- sejam devidamente testados, através de focus groups ou durante o seu desenvolvimento, os formatos de conteúdos adaptados a pessoas com deficiência;
- sejam devidamente testados no terreno a exequibilidade dessas soluções (uma experiência cultural de uma pessoa Surda na plateia pode ser condicionada simplesmente porque o ILGP não está bem iluminado ou se encontra mal localizado);
- haja um conhecimento da legislação e recomendações existentes (a nível nacional e internacional) sobre normas técnicas e implementação de políticas de acessibilidade;
- haja um conhecimento das melhores práticas internacionais e das soluções digitais já existentes no mercado;
- exista um conhecimento efetivo das perceções, necessidades, expectativas e direitos das pessoas com vários tipos de deficiência e Surdas.

 access lab

OBI.MEDIA
OBSERVATÓRIO DE INOVAÇÃO NOS MEDIA

IC NOVA INSTITUTO
DE COMUNICAÇÃO
DA NOVA

NOVA FCSH
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA